

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604831>

УДК-343.988

**К ВОПРОСУ О ПРОВОЦИРУЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ
ПОТЕРПЕВШЕГО**

Д.И. Шкель,
студентка 3 курса, напр. 40.03.01 юриспруденция
(уровень бакалавриата),

Е.А. Димитрова,
научный руководитель,

к.ю.н., доц.,
Сочинский филиал ФГБОУ «Всероссийский государственный университет
юстиции» (РПА Минюста России),
г. Сочи

Аннотация: В статье на основе анализа научной литературы и судебной практики рассмотрены подходы к понятию провокации. Провокация представлена как вид поведения жертвы преступления. Автором рассмотрено ее значение для формирования и развития преступного поведения. Отмечается значение провокации для уголовно-правовой оценки деяния виновного. Особое значение при этом уделено установлению значения взаимодействия преступника с жертвой преступления.

Ключевые слова: потерпевший, провокация, преступление, виктимологии, аморальное поведение, противоправное поведение

ON THE QUESTION OF PROVOKING BEHAVIOR OF THE VICTIM

D.I. Shkel,

3rd year student, ex. 40.03.01 jurisprudence
(undergraduate level),

E.A. Dimitrova,

Scientific Director,

Candidate of Law, Associate,

Sochi branch of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry
of Justice of Russia),

Sochi

Annotation: The article is based on the analysis of scientific literature and judicial practice approaches. Provocation is presented as a type of behavior of the victim of a crime. The author considers its significance for the formation and development of criminal behavior. The significance of provocation for the criminal-legal assessment of the guilty person's act is noted. Special attention is paid to establishing the significance of the interaction of the criminal with the victim of the crime.

Keywords: victim, provocation, crime, victimology, immoral behavior, illegal behavior

Поведение потерпевшего играет значительную роль в механизме индивидуального преступного акта. В случае, когда потерпевший своим действиями сам побуждает виновное лицо к совершению противоправных действий, имеет не только общекриминологическое значение, связанное детерминированием преступления, но и уголовно-правовое. Назначение наказания за преступления, которые совершены в ответ на аморальное или противоправное поведение потерпевшего имеет существенную специфику. Соответственно, вышеописанная картина обосновывает актуальность выбранной темы исследования.

В первую очередь, следует начать с того, что понятие провокации в виктимологии имеет отличия по своему содержанию и объему от понятий, которые закреплены в теории и судебной практике. Так, в судопроизводстве проблема провокации сводится к анализу только тех элементов поведения жертвы, которые заслуживают социального и нравственного порицания. Вместе с тем, для оценки поведения жертвы решающими выступают объективные критерии. Провокация является вызовом определенных явлений, побуждения к конкретному действию и т. д., при этом безразлично,

охватывались ли последствия соответствующего поведения сознанием жертвы либо они оставались вне ее намерений и предвидения [2, с. 21].

В русском языке провокация определяется как «предательское поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые способны повлечь тяжелые для него последствия», «подталкивание кого-либо на вредные для него решения или действия» [5, с. 607]. Данное понятие возможно адаптировать к виктимологии, однако следует использовать особенности развития ситуации преступного поведения.

Например, С.Н. Радачинский трактует провокацию как «умышленную одностороннюю деятельность виновного, направленную на моделирование такого поведения другого лица, которое имело бы все внешние признаки преступления с целью дискредитации, шантажа либо создания искусственных доказательств обвинения [8, с. 261]. Тихомирова М.Ю. охарактеризовала провокацию как подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп к действиям, которые способны привести к тяжким последствиям [12, с. 336].

Верно подметил Дударенко В.В., согласно мнению которого основополагающим признаком провокации выступает социальная опасность. Социальная опасность рассматриваемого поведения подтверждается выборочными данными, согласно которым 35 % убийств и 30 % вреда здоровью различной степени тяжести последовало в ходе таких противоправных действий потерпевших, как побои, издевательства, оскорбления. Кроме того, 57,1 % из них были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения [9].

С учетом вышесказанного, следует сформировать следующее понятие провокации. Под ней следует понимать такое аморальное либо противоправное поведение потерпевшего, которое негативно воспринимается субъектом преступления и по итогу вызывает его ответную реакцию в виде преступления.

Отсутствие четкого закрепления понятия провокации не дает возможности в полной мере установить его ключевые признаки. Предлагается закрепить понятие «провокация» в уголовном законодательстве в примечании к ст. 61 УК РФ, что позволит осуществлять всесторонний анализ обстоятельств произошедшего и применить смягчения наказания к виновному при наличии провоцирующего поведения со стороны потерпевшего.

Далее, необходимо рассмотреть формы провокации. Так, В.И. Полубинский, выделяет две формы провоцирующих действий потенциальной жертвы, а именно активную и пассивную. В зависимости от психического отношения активно провоцирующей жертвы к преступному деянию ее действия подразделяются на прямые и косвенные. В первом случае

провокации жертва берет на себя инициативу совершения против нее преступления, иными словами подводит потенциального правонарушителя к осуществлению тех или иных незаконных действий. Например, человек просит знакомого причинить ему увечье, так как хочет уклониться от военной службы. В случае косвенной провокации в активной форме жертва своими негативными действиями вызывает против себя преступную реакцию. Например, когда преступление совершено при превышении пределов необходимой обороны или при нанесении ущерба жертве преступником в состоянии сильного душевного волнения, вызванного неправомерными, оскорбительными действиями потерпевшего.

В свою очередь, пассивная форма провокации выражается в небрежных, неосторожных или других действиях возможной жертвы, формирующих благоприятную возможность для совершения потенциальным правонарушителем преступления [6, с. 57]. В качестве примера можно привести оставление личных вещей без присмотра, а также непринятие надлежащих мер предосторожности и иные похожие ситуации. Так, Н.Х. Сафиулин заметил, что при установлении элементов такого рода провокации в поведении потерпевшего речь не должна идти о каком-либо уголовно-правовом обвинении потерпевшего за его виктимное поведение, само по себе данное поведение не наказуемо, и преступник не может быть оправдан [10, с. 32]. Следует согласиться с мнением автора, так как во многих случаях поступки потерпевших лиц не влияют на самостоятельные действия преступника, иными словами созданная ситуация не играет существенной роли в генезисе преступления.

Представляется, что провокация в активной форме (прямая и косвенная) состоит в противоправных действиях жертвы и данные действия потерпевшего, умышленно провоцирующего должны оцениваться в процессе судопроизводства, а также влиять на назначение наказания спровоцированному лицу, в сторону смягчения. При этом пассивной форме провокации (небрежные, неосторожные действия) на наш взгляд не свойственны уголовно-правовые последствия. Данная форма выступает сугубо виктимологической категорией в оценке действий неосторожно провоцирующего потерпевшего.

Важно подчеркнуть, что в процессе назначения наказания обязательно подлежат учету смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. В российском уголовном законодательстве закрепляется такое смягчающее обстоятельство как «противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления». Противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом совершения уголовно-наказуемого деяния, в качестве смягчающего наказания обстоятельства, нередко прослеживаются в судебной практике.

Часто при совершении преступлений значительная роль отводится именно потерпевшему, то есть жертве преступления, когда деяние представляется как результат взаимодействия преступника с жертвой преступления (потерпевшего). Жертва преступления проявляется в предкриминальной ситуации как носитель совокупности определенных личностных качеств, которые могут влиять на виктимологическую ситуацию как негативно, так и позитивно. Виктимологические составляющие дают возможность обратить внимание на провоцирующее поведение потерпевшего, когда в силу определенных его личных качеств он формирует повод к совершению преступления. Вследствие чего именно из-за личных качеств потерпевший становится жертвой преступления.

Данное обстоятельство позволяет ученым выделять «провокацию преступления в «уголовно-правовом смысле», на основании которой виды провокации делятся в зависимости:

- от способов вовлечения в преступление;
- от предполагаемых провокатором последствий их действий для провоцируемых.

Кроме того можно выделить и «провокацию преступления в криминологическом смысле», при этом в зависимости от психического отношения жертвы к своему поведению различают сознательную и несознательную, а с позиции ее внутреннего отношения к действиям провоцируемого лица – активную (прямую и косвенную) и пассивную провокацию.

Под провокацией в ее уголовно-правовом аспекте понимается вовлечение другого лица в совершение преступления, совершенное с целью наступления вредных для этого лица последствий. В виктимологическом смысле провокация характеризуется как отрицательное поведение жертвы, которое вызывает противоправные действия возможного преступника [3, с.53].

Однако вышеуказанное деление провокации на виды имеет некоторые недостатки. Так, вовлечение лица в совершение преступного деяния способно быть одним из признаков провокации, который не раскрывает всесторонне ее содержания, а потому выделение данных видов невозможно.

Стоит отметить, что провоцирующее поведение потерпевших создает напряженную обстановку, которая всячески подталкивает виновное лицо к совершению преступления в отношении потерпевшего. В таких ситуациях поведение потерпевших всегда имеет причинную связь с совершенным преступлением. Исследуемое поведение включает в себя аморальные поступки потерпевшего, совершение им противоправных действий.

Так, в качестве примера можно привести приговор, из анализа которого выяснено, что было совершено убийство, то есть умышленное

причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц. 02 августа 2015 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношений к Б., возникших после драки с ним, с целью причинения смерти последнему, обмотал вокруг его шеи кабель электрического удлинителя, и с помощью А. и К., затащил кабель на шею. Смерть Б. наступила на месте, в результате механической асфиксии от сдавливания органов шеи петлей. Из материалов дела стало известно, что Б. нередко оскорблял М., затевал драки и пренебрежительно отзывался о его жене [1-10].

На основании приведенного примера видно, что провоцирующее поведение убитого М. содержало активную форму провокации. Иными словами, жертва своими действиями сформировала агрессию у преступника, вследствие чего было совершено преступление.

В уголовно-правовой науке противоправное и аморальное поведение потерпевшего иногда называют основанием аффекта без какого-либо пояснения терминологии. Например, Г.В. Назаренко предлагает провоцирующее поведение потерпевших называть «источником» аффекта [4, с. 187].

Б.В. Сидоров утверждает, что «провоцирующие действия должны быть, во-первых, достаточно сильными раздражителями, способными вызвать состояние аффекта, во-вторых, свидетельствующими об извинительном характере возникшего аффекта, в-третьих, обстоятельствами, выступающими в качестве повода возникновения аффекта и совершения в этом состоянии преступления» [11, с. 55]. Нельзя согласиться с отмеченными высказываниями по следующему основанию. Представляется, что провоцирующее поведение жертв необходимо отнести к факторам, которые и вызывают совершение преступления (как к более широкому, нежели причина или толчок, термину), но никак не к поводам, на основании того, что преступление совершается вследствие деяния, а не по поводу поведения жертвы.

Так, К. 28 марта 2016 года, в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 57 минут, находясь на кухне квартиры, совместно со своим родным братом, который в период с 2000 года по 2016 год систематически злоупотребляя спиртными напитками, оскорблял ее грубой нецензурной бранью, применял в отношении К. и ее матери физическое и психическое насилие, в связи с чем, ранее четыре раза привлекался судом к уголовной ответственности, в ходе внезапно возникшей ссоры с последним на почве сложившихся личных неприязненных отношений, подверглась со стороны брата избиению, выразившемуся в нанесении ей неоднократных ударов руками в область лица и живота. После этого, К., находясь в состоянии выраженного эмоционального напряжения, достигавшего глубины и

выраженности аффекта, и тем самым, оказавшего существенное влияние на ее сознание и поведение в данной длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего, в ответ на ранее примененные в отношении нее со стороны потерпевшего насилие и оскорбление, взяла в руку кухонный нож, после чего нанесла ему один удар в область лица и один удар в область груди, что привело к развитию угрожающего жизни состояния – массивной кровопотере [7].

На основании вышеописанного судебного приговора формируется вывод о том, что виновная совершила убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, которое было вызвано такими факторами как насилие, издевательство, тяжкие оскорбления, аморальные действия со стороны жертвы. Причинение смерти стало ответной реакцией на провоцирующие действия жертвы.

Аморальное, в ряде случаев противоправное поведение потерпевших имеет криминогенное значение и при совершении такого незаконного деяния как хулиганство. Нередко потерпевшие от хулиганства находятся в нетрезвом состоянии, что в некоторых случаях имеет непосредственное отношение к развитию криминальных ситуаций. К таковым обстоятельствам следует отнести приставание, развязывание драк, оскорбительные действия, иными словами такое поведение потерпевшего, которое в большей или меньшей степени повлекло ответные действия, вылившиеся в совершение хулиганства, связанного с причинением ущерба. Активность потерпевшего в разных случаях может быть разной: от провоцирования скандала, драки до неверного реагирования на поведение другого индивида, также приведшего к причинению вредных последствий.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Роль лица, которое провоцирует совершение преступления, связана с ролью самого потерпевшего, чье поведение зависит от отношений непосредственно между ним и виновным, а также с другими лицами. Кроме того, для того, чтобы лицо признать потерпевшим не требуется окончания преступления и причинения вреда. Достаточно, чтобы виктимность была реализована, соответствующая реализация возможна на стадии покушения. В ситуациях, когда лицо по своей неосторожности может стать жертвой преступления важно понимать риски, а также предпринимать меры для своей безопасности и беречь себя. Отсутствие элементарной осторожности, бдительности, а также проявление излишней доверчивости либо устраиваемые провокации нередко являются причиной совершения преступления. Вследствие чего выдвигаются предложения в отношении профилактики по провоцирующему поведению несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории. Так, следует в первую очередь родителям

прививать детям навыки поведения в нестандартных ситуациях, важно обучать малолетних культуре общения и уделять внимание общему воспитанию в целом. Важно внедрить в учебную систему урок (классные часы), на котором будет освещаться информация о виктимном (провоцирующем) поведении. В ситуациях, когда у несовершеннолетнего есть опыт провоцирующего виктимного поведения, надлежит оказывать комплексную помощь, создавать психолого-педагогические центры, кабинеты помощи и т.д.

Список литературы

- [1] Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.03.2018 № 74-ап/18-2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ukrfkod.ru/pract/apelliationnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-21032018-n-74-apu18-2/>. (дата обращения: 23.11.2020).
- [2] Канашина О.А. Понятие взаимной вины в уголовном праве [Текст]. / О.А. Канашина. – Самара: Универс-групп, 2006. 40 с.
- [3] Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности: дис. канд. юрид. наук. [Текст]. / А.А. Мастерков. – Владивосток, 2000. 184 с.
- [4] Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. Монография [Текст]. / Г.В. Назаренко. – М.: Ось-89, 2001. 240 с.
- [5] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений [Текст]. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. // 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 1999. 944 с.
- [6] Полубинский В.И. Криминальная виктимология: монография [Текст]. / В.И. Полубинский. // 2-е изд. доп. – М.: Всероссийский научно-исследовательский ин-т, 2008. 210 с.
- [7] Приговор № 1-612/14 от 4 сент. 2014 г. по делу № 1-612/14. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sudpraktika.ru/precedent/89486.html>. (дата обращения: 23.11.2020).
- [8] Радачинский С.Н. Проблемы установления признаков провокации в действиях правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Текст]. / С.Н. Радачинский. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. № 1 (14). 259-263 с.
- [9] Роль виктимного поведения потерпевших в механизме совершения преступления. Министерство Внутренних Дел по республике Саха (Якутия).

[Электронный ресурс]. – URL: <https://14.xn--b1aew.xn--plai/document/19024819>. (дата обращения: 23.11.2020).

[10] Сафиулин Н.Х. Преступник и потерпевший [Текст]. / Н.Х. Сафиулин. // Преступление и наказание. – 1996. № 6. 31-34 с.

[11] Сидоров Б.В. Убийство при обстоятельствах, смягчающих ответственность: (вопросы применения и совершенствования уголовного законодательства) [Текст]. / Б.В. Сидоров, А.Г. Бабичев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2015. 488 с.

[12] Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия [Текст]. / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. – М., 2009. 1088 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Appellate ruling of the Judicial Collegium for Criminal Cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated March 21, 2018 No. 74-apu18-2. [Electronic resource]. – URL: <https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-21032018-n-74-apu18-2/>. (date of access: 11.23.2020).

[2] Kanashina O.A. The concept of mutual guilt in criminal law [Text]. / O.A. Kanashin. – Samara: Univers-group, 2006. 40 p.

[3] Masterkov A.A. Criminal-legal and criminological aspects of provocative activity: dis. Cand. jurid. sciences. [Text]. / A.A. Masterkov. – Vladivostok, 2000. 184 p.

[4] G.V. Nazarenko Criminally relevant mental states of persons who have committed crimes and socially dangerous acts. Monograph [Text]. / G.V. Nazarenko. – М.: Os-89, 2001. 240 p.

[5] Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions [Text]. / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. // 4th ed., Add. – М.: Azbukovnik, Russian Academy of Sciences. Institute of the Russian language. V.V. Vinogradov, 1999. 944 p.

[6] Polubinsky V.I. Criminal victimology: monograph [Text]. / V.I. Polubinsky. // 2nd ed. add. – М.: All-Russian Scientific Research Institute, 2008. 210 p.

[7] Sentence No. 1-612 / 14 of 4 Sept. 2014 in case No. 1-612 / 14. [Electronic resource]. – URL: <http://www.sudpraktika.ru/precedent/89486.html>. (date of access: 11.23.2020).

[8] Radachinsky S.N. Problems of establishing signs of provocation in the actions of law enforcement agencies carrying out operational-search activities [Text]. / S.N. Radachinsky. // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2011. No. 1 (14). 259-263 p.

[9] The role of victim behavior in the mechanism of committing a crime. Ministry of Internal Affairs for the Republic of Sakha (Yakutia). [Electronic resource]. – URL: <https://14.xn--b1aew.xn--plai/document/19024819>. (date of access: 23.11.2020).

[10] Safiulin N.Kh. The offender and the victim [Text]. / N.Kh. Safiulin. // Crime and Punishment. – 1996. No. 6. 31-34 p.

[11] Sidorov B.V. Murder in circumstances mitigating responsibility: (issues of application and improvement of criminal legislation) [Text]. / B.V. Sidorov, A.G. Babichev. – Kazan: Center for Innovative Technologies, 2015. 488 p.

[12] Tikhomirova L.V. Legal encyclopedia [Text]. / L.V. Tikhomirova, M.Yu. Tikhomirov. – М., 2009. 1088 p.

© Д.И. Шкель, 2021

Поступила в редакцию 14.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Шкель Д.И. К вопросу о провоцирующем поведении потерпевшего // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 82-91. URL: <https://ip-journal.ru/>